

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Xudoyberdiyev Eldor Uktamjonovich

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

A'LIM MENEJMENTIDA STRATEGIYA VA UNING MAZMUN-MOHIIYATI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY